

× × × ×

MEDICINE AND NATURAL ONLINE CONFERENCE

INDEX:
GOOGLE SCHOLAR
ZENODO (DOI)
RESEARCHGATES

Information:
<https://urlc.net/M-42>

× × × ×

Medicine and natural online conference

Ushbu rasmda (2- rasm) suvni va og‘itlarni boshqaruvchi qurilma bu qurulmani planshet orqali boshqariladi bu sizga ekinlaringiz qay holatda ekanini korsatib analiz qilib turadi va yana sizga suv miqdorikamaysa sizga eslatib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari
2. FAO Orolbo‘yi mintaqasida bog‘dorchilikning innovasion usullari va suvni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish
3. Resurs tejamkor texnologiyalardan foydalanishning tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishga ta'siri
4. "qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari"
5. Tuproq unumdorligini oshirish va qayta tiklashga yo'naltirilgan mobil laboratoriya

INTERAKTIV TA'LIM METODLARINING BOLALAR TARBIYASIDAGI SAMARADORLIGI

Xalilova Fotima Baxrom qizi

Maktabgacha ta'lim mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada interaktiv ta'lim metodlarining bolalar tarbiyasidagi ahamiyati va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Ushbu metodlar bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishiga, ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadi. Rolli o'yinlar, gamifikatsiya va muammoli vaziyatlarni hal etishga asoslangan mashg'ulotlar orqali ta'lim jarayoni samarali va qiziqarli tashkil qilinishi mumkin. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning bolalar tarbiyasidagi roliga oid so'nggi ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность и эффективность интерактивных методов обучения в воспитании детей. Эти методы способствуют интеллектуальному и творческому развитию детей, формированию социальных навыков и развитию критического мышления. Через ролевые игры, геймификацию и решение проблемных ситуаций образовательный процесс становится более эффективным и увлекательным. В статье представлены результаты современных научных исследований по роли образовательных технологий в воспитании детей.

Annotation: This article examines the importance and effectiveness of interactive teaching methods in children's upbringing. These methods enhance children's intellectual and creative development, foster social skills, and cultivate critical thinking abilities. Through role-playing games, gamification, and problem-solving exercises, the educational process becomes both effective and engaging. The article highlights recent scientific studies on the role of modern educational technologies in child development.

Kalit so'zlar: Interaktiv ta'lim metodlari, bolalar tarbiyasi, ta'lim samaradorligi, psixologik yondashuv, o'yin orqali o'qitish, axborot texnologiyalari, ijtimoiy ko'nikmalar, STEAM ta'lim, inovatsion texnologiya.

Ключевые слова: Интерактивные методы обучения, обучение детей, эффективность обучения, психологический подход, обучение через игры, информационные технологии,

Medicine and natural online conference

социальные навыки, STEAM-образование, инновационные технологии.

Key words: Interactive training methods, child training, effective training, psychological approach, learning through games, information technology, social skills, STEAM education, innovative technology.

Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uning shakllanishiga emas, balki qo'llanilayotgan interaktiv yondashuvlar ham bog'liqdir. Ta'lim metodlari va vositalari samaradorligiga ham shu yondashuvlar bilan uzviy bog'langan hozirgi kunda. Zamonaviy ta'lim tizimi faqat bilim berishga emas, balki bolalarni ijtimoiy va shaxsiy hayotga tayyorlashga qaratilgan. Interaktiv ta'lim metodlari ta'lim jarayonining muhim qismi bo'lib, ular bolalarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ta'lim metodlari - o'qitishning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish usullarini hamda o'quv materialini nazariy va amaliy yo'naltirish yo'llarini anglatadi. Ta'lim metodlari ta'lim vositalari bilan birgalikda qo'llaniladi. Ta'lim vositalari — bu yangi bilimlarni o'zlashtirishi uchun o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan foydalaniladigan obyekt. Ta'lim vositalari pedagogikada katta ahamiyatga ega. Ta'limda interfaollik, vositalilik, ijodkorlik barchasi ta'lim sifati va uning rivojiga bevosita bog'liqdir. Ushbu maqolada interaktiv ta'lim usullarining bolalar tarbiyasidagi samaradorligi, ularning afzalliklari va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridagi roli tahlil qilinadi.

Interaktiv ta'lim metodlarining mohiyati va foydali jihatlari.

Interaktiv ta'lim metodlari o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etishga qaratilgan bo'lib, ular quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

➤ O'quvchi qiziqishidagi ta'lim: O'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashgan jarayonni tashkil etish. Bu ularni kelajakda kasb tanlashda tog'ri yo'nalish tomon yo'nalishiga asos bo'ladi deb o'ylayman.

➤ Faol ishtirok: Mashg'ulotlarda rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, qiziqarli topshiriqlar va guruh ishlari yordamida faol o'rganish. Buning natijasida bolalarda fikr uyg'onish tafakkur qila olishlari hayolotini ishlata olishga turtki bo'ladi. Va tanqidiy fikrlashga noodatiy hayolatga chorlaydi.

➤ Refleksiya: Bu hohish bilan bog'lanilib, o'rganilgan materialni tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarishga imkon beradi ya'ni mustaqil izlanuvchanlikdir.

Interaktiv metodlar nafaqat bilim olishni, balki o'quvchilarning jamiyatda mustaqil va faol shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Bolalar tarbiyasidagi ijobiy ta'sirlar quyidagilardir:

❖ Intellektual rivojlanish-Interaktiv metodlar bolalarda tanqidiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Muammoli vaziyatlarni hal qilish va guruhda ishlash orqali o'quvchilar turli qarashlarni tahlil qilishni va muammolarga ijodiy yondashishni o'rganadilar. Guruhli, jamoaviy metodlar bolalarda birdamlik o'zaro hurmat va ehtiram, muomala madaniyati, ijtimoiylashuv hamda jamoa sha'ni uchun

Medicine and natural online conference

kurashish kerakligiga undaydi.

❖ Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish-O'yinlar va guruh ishlari bolalarni birgalikda ishlashga, bir-birini tinglashga va konstruktiv muloqotga o'rgatadi. Bu jarayonlarda liderlik, mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalari rivojlanadi. Mehribonlik va g'amhorlik ularda shakllanadi.

❖ Motivatsiyani oshirish-Interaktiv usullar ta'lim jarayonini qiziqarli qiladi. Gamifikatsiya elementlari, masalan, ball yig'ish yoki maqsadlarga erishish kabi motivatsion yondashuvlar bolalarda o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Bu raqobatbardoshlik bilan ham bog'langan bo'lib oldingi reytingda turish va mag'lubiyatga uchramaslik uchun haraktga undaydi.

Mustaqillik va mas'uliyatni shakllantirish-Bolalar ta'lim jarayonida o'z harakatlarining natijasini ko'rib, qarorlar qabul qilishni va mustaqil fikrlashni o'rganadilar. Bu ularning shaxsiy o'sishi uchun muhim omil hisoblanadi. Mustaqil fikrlash paydo bi'lgandan boshlab mas'uliyatlilik ortadi. Ta'lim metodlari ta'lim vositalari bilan birgalikda qo'llaniladi. Ta'lim vositalari — bu yangi bilimlarni o'zlashtirishi uchun o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan foydalaniladigan obyekt. Ta'lim vositalari pedagogikada katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarli hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud. Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan.

Xalqaro tajribalar ham shuni korsatadiki, Barcha mamlakatlarda interaktiv yondashilgan holda mashg'ulotlarni tashlik qilishga qaratiladi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida interaktiv metodlar ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi.

Masalan:

✓ Finlandiya: Bolalarni tarbiyalashda “fenomen asosida o'qitish” (phenomenon-based learning) qo'llaniladi. Bu yondashuv bolalarni hayotiy vaziyatlar asosida bilim olishga undaydi.

✓ AQSh: "STEAM" (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) dasturlari orqali bolalar ilmiy va ijodiy ko'nikmalarni integratsiyalashgan holda rivojlantirishga yo'naltiriladi.

✓ Janubiy Koreya: Interaktiv o'yin texnologiyalaridan foydalanib, axloqiy va madaniy qadriyatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Medicine and natural online conference

Interaktiv metodlarning bolalar tarbiyasidagi samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar

1. Mos muhit yaratish: Sinf xonalarini bolalarning erkin o'rganishiga mos ravishda tashkil etish.

2. Ta'lim mazmunini boyitish: Har bir dars mavzusini bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda o'yinlar va boshqa interaktiv vositalar bilan boyitish.

3. Texnologiyalarni integratsiya qilish: Raqamli resurslardan foydalanish orqali ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qilish.

4. Ota-onalar bilan hamkorlik qilish: Interaktiv metodlarni oilaviy ta'lim va tarbiyada ham qo'llash.

Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlar

Bugungi kunda ta'limda texnologiyalar muhim o'rin tutmoqda. Interaktiv ta'limni yanada samarali qilish uchun quyidagi texnologiyalardan foydalanish mumkin:

Smart-doskalar: Vizual materiallarni taqdim etish va interaktiv vazifalarni bajarish uchun qulay vosita.

Virtual haqiqat (VR) texnologiyalari: Tarixiy voqealar, geografik joylashuvlar yoki murakkab ilmiy jarayonlarni real ko'rinishda o'rgatish imkonini beradi.

Mobil ilovalar va o'yinlar: Ta'lim mazmunini o'yin shaklida yetkazish orqali bolalarning qiziqishini oshiradi. Hamda bolalar o'qishga ishtiyoqi so'nmaydi. O'yin orqali o'rgatilgan draslar ularning psxalogik rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

Onlayn platformalar: Guruh ishlarini tashkil etish va masofadan turib muloqot qilish imkonini beradi. Online platformalar doimo biz uchun kerak. BUnda ishlash texnologiyalarni ham o'rganish talab etadi.

Interaktiv metodlarni amalda qo'llash orqali biz natijalarni olamiz. Quyidagi metodlar ta'lim jarayonida samarali natijalar beradi:

✚ Rolli o'yinlar: Bolalar turli vaziyatlarda rol o'ynash orqali real hayotiy tajriba orttiradilar va ro'llar orqali qiziqish va ehtiyojlarini bilib oladilar barcha bolalar o'z xarakter va qiziqishlaridan kelib chiqib ro'llar tanlashadi.

✚ Muammoli vaziyatlar: Muayyan masalalarni hal qilish uchun guruhli faoliyatlar tashkil etiladi. Guruhli faoliyatlarda har doim ma'lum maqsad yotadi va jamoa birlashib unga intiladi.

✚ Gamifikatsiya: O'quv jarayonini o'yinga aylantirish orqali ta'lim qiziqarli bo'ladi. Zerikarli ma'ruza va ma'lumotlar bolalar uchun qiziqarli bo'lmaydi albatta, chunki ularning hayoloti tarqoq va cheksizdir.

✚ Tadqiqot ishlari: Bolalarning qiziqishlariga mos mavzularda mustaqil izlanish olib borishlari rag'batlantiriladi. Ya'ni qilayotgan ishidan manun bo'lishi, u yaratadigan mahsulot albatta kerakli ekanligini tushuntirish orqali natijaga erishiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim olish jarayonida ta'lim metodlari, vositalari va ularni to'g'ri va o'rinli qo'llash muhim ahamiyatga ega. Va ular ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Interaktiv ta'lim metodlari bolalar tarbiyasida

Medicine and natural online conference

muhim o‘rin tutadi. Ular nafaqat o‘quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qiladi, balki ularni hayotiy muammolarni hal qilishga, ijodkorlik va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Interaktiv ta‘lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish esa o‘quvchilarni raqamli dunyo talablariga mos tarzda tayyorlashga yordam beradi. Masalan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalarda mustaqil o‘rganish ko‘nikmalari shakllanadi va ularning ijodkorlik salohiyati rivojlanadi. Bundan tashqari, hamkorlikda ishlashni talab qiluvchi interaktiv metodlar bolalarda jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini oshiradi. Bu esa ularni kelajakda ijtimoiy hayotga yanada yaxshiroq tayyorlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglar o‘rtasida mustahkam aloqa o‘rnatilsa, ta‘lim va tarbiya jarayoni bir-birini to‘ldiruvchi yaxlit tizimga aylanadi. Shu sababli, interaktiv ta‘lim metodlari bolalar tarbiyasida nafaqat ta‘limiy, balki tarbiyaviy maqsadlarni ham muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Pedagoglar ushbu usullarni joriy etishda bolalarning yosh xususiyatlarini, qiziqishlarini va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishlashlari kerak. Faqat shu yo‘l bilan har tomonlama yetuk, ma‘naviy barkamol va ijtimoiy faol avlodni tarbiyalashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev SH.M Davlat maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarning ayrim toifalari mehnatiga haq to'lashni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 28.02.2018 y. PQ-3571.
2. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi" T.2000y
3. X.A.Meliyev, O.Jamoldinova, K.Riskulova. "Tarbiyachining kasbiy komponenti va mahorati". O'quv qo'llanma .Toshkent.2021 yil.284 bet.
4. X.A.Meliyev, M.X.Qilichova. "Maktabgacha pedagogika". Toshkent. Darslik. 2022 yil. 471 bet.
5. Shaxrizoda G'aniyeva "Interaktiv ta'lim metodlarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi ro'li" ilmiy-maqola
6. Imamova, N.Z "Talabalarning ijodiy sifatlarini rivojlantirish" .2022
7. Ozodbek, S. "Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish. 2023